

XAR XIL ZAVOD TIPIGA MANSUB KO‘K QORAKO‘L QO‘YLAR JUNNING RANGI

Haydarov Elbek Xurshid O‘g‘li¹, Akmalxonov Talat Shavkatovich²

¹Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

²Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942668>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoy viloyati (Nurota zavod tipi), Qashqardaryo viloyati G‘uzor, Surxandaryo viloyati (Janubiy O‘zbekiston va Bobotog‘ zavod tiplari) qorako‘l qo‘ylaridan bahor oylarida qirqib olingan junning rangi o‘rganilgan. Qilingan tadqiqotlar Nurota va G‘uzor ko‘k qora-ko‘l zavod turidagi qo‘ylar jun qoplami oq kulrang bo‘lishi bilan ajralib turadi va bu ko‘rsatkich jun mahsuldorligini baholashda maqsadga muvofiq belgi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Nurota, G‘uzor, Janubiy O‘zbekiston va Bobotog‘ zavod zavod tiplari, jun qoplami, oq kulrang, Yaxlit jun, rang, naslli qo‘chqorlar, ona qo‘ylar, oq kulrang, kulrang, to‘q kulrang.

Аннотация: В данной статье изучается окраска шерсти, состриженной в весенние месяцы у каракульских овец Навоийской области (овец нуротского заводского типа), Кашкадарьинской области Гузарской, Сурхандарьинской области (овец южноузбекского и боботогского заводских типов). Проведенные исследования показали, что овцы нуротского и гузарского серого каракульского заводского типов отличаются бело-серой шерстью, и этот показатель является полезным признаком при оценке продуктивности.

Ключевые слова: Нурота, Гузар, Южный Узбекистан Бобатаг, заводские типы, шерстяное покрытие, бело-серый, шерсть, цвет, бараны производители, овцематки, бело-серый, серый, темно-серый шерсть.

Annotation: This article studies the color of wool sheared in the spring months from Karakul sheep of the Navoi region (sheep of the Nurotsky factory type), Kashkadarya region, Guzar, Surkhandarya region (sheep of the South Uzbek and Bobotog factory types). The conducted studies have shown that the Nurotsky and Guzar gray Karakul factory types of sheep are distinguished by their white-gray wool, and this indicator is a useful trait in assessing productivity.

Key words: Nurota, Guzar, South Uzbekistan Bobatag, factory types, wool coating, white-gray, wool, color, stud rams, ewes, white-gray, gray, dark gray wool.

Tadqiqotlar taxlili Navoy viloyati Nurota tumani “Qizilcha” qorako‘lchilik davlat nasl xo‘jaligi (Nurota zavod tipi), Qashqardaryo viloyati G‘uzor DNX (G‘uzor zavod tipi) Surxandaryo viloyati Apkachigay DNX (Janubiy O‘zbekiston va Bobotog‘ zavod tiplari) qorako‘l qo‘ylaridan bahor oylarida qirqib olingan junning rangi o‘rganilgan. Qilingan tadqiqotlar Nurota va G‘uzor ko‘k qora-ko‘l zavod turidagi qo‘ylar jun qoplami oq kulrang bo‘lishi bilan ajralib turadi va bu ko‘rsatkich jun mahsuldorligini baholashda maqsadga muvofiq belgi hisoblandi.

Sanoatda jun rangining xususiyati muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Mayin va yarim mayin junli qo‘ylarda jun rangi asosan oq bo‘lsa, dag‘al junli qo‘ylarda esa xilma –xil bo‘ladi.

Tashqi va ichki bozorda oq rangli har xil junlarga talab kattadir. Bunday junlarni turli rangga bo'yash va ulardan xilma-xil buyumlar ishlab chiqarish mumkin. Shuning uchun oq va kulrang junning harid narxi amaldagi baholardan 50% yuqoridir.

Tayyorlov standarti bo'yicha /DTST 7939-79/ qorako'l juni rang jihatdan oq, kulrang va rangdor junlarga bo'linadi.

Asosan oq, kulrang jun ko'k, sur, qambar kabi qorako'l qo'ylaridan olinadi. Bu qo'ylarning Yoshi ortishi bilan ularning juni tarkibidagi rang beruvchi pigmentlar miqdori kamaya boshlaydi va oqibatda junning rangi oqara boshlaydi.

Biz zavod turiga xos bo'lgan har xil ko'k qorako'l qo'ylarning jun qoplami qiyosiy ravishda taqqoslab o'rganib chiqdik. O'zbekistonda hozirgi vaqtda 4 ta zavod turi tasdiqlangan. Nurota “Qizilcha”DNX, Janubiy O'zbekiston va Bobotog' Oqqapchig'ay nomli DNX, G'uzor “G'uzor” DNX. Junning rangini amaldagi davlat standartiga muvofiq ko'z bilan baholash usuli orqali aniqladik.

Tajriba uchun bahorgi qirqim davrida har bir zavod turidan 25 bosh, 3 yoshli bo'lgan mustahkam konstitutsiyali, jaket barra xilidagi nasldor qo'chqor va ona qo'ylar tanlab olinadi. O'rganilayotgan hayvonlar junining rangi bo'yicha teng taqsimlanish xususiyatidagi ma'lumotlar 1-jadvalda ifodalangan.

1-Jadval

O'rganilayotgan hayvonlar junining rangi bo'yicha teng taqsimlanishi

Zavod turi	Yaxlit junning ranglar bo'yicha taqsimlanishi		
	Bir xil rang	Ikki xil rang	Uch xil rang
Naslli qo'chqorlar			
Nurota	-	44.0	56.0
G'uzor	4.0	64.0	32.0
Janubiy O'zbekiston	68.0	32.0	-
Bobotog'	72.0	28.0	-
Ona qo'ylar			
Nurota	4.0	44.0	52.0
G'uzor	4.0	22.0	76.0
Janubiy O'zbekiston	40.0	66.0	-
Bobotog'	48.0	52.0	-

1-jadval ma'lumotlarining guvohlik berishicha, Janubiy O'zbekiston va Bobotog' turlarida ranglarning tekis taqsimlanishi boshqa turlardan ustun turgan. Bu turdagi qo'chqorlar yaxlit junida ranglarning tekis taqsimlanishi 68-72% ni, ona qo'ylarda esa 40-48%ni tashkil etdi. Lekin 2-jadval ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, bu turlarda maqsadga muvofiq bo'lgan oq kulrang jun uchramaydi. Shuning uchun ham seleksionerlar mazkur xususiyatlarni hisobga olishlari va kata yoshdagi naslli hayvonlarni tanlashda ularning jun qoplami oq, kulrang va tekis bo'lishiga alohida ahamiyat berishlari zarur. (2-jadval)

2-Jadval

Junning xilma-xil ranglari

Zavod turi	Junning xilma-xil ranglari		
	Oq kulrang	kulrang	To'q kulrang
I	II	III	IV

Naslli qo‘chqorlar			
Nurota	36.9	54.9	8.2
G‘uzor	11.3	47.5	41.2
Janubiy O‘zbekiston	-	37.8	62.2
Bobotog‘	-	51.2	48.8
Ona qo‘ylar			
Nurota	41.4	51.5	7.1
G‘uzor	25.3	34.4	40.3
Janubiy O‘zbekiston	-	62.3	37.7
Bobotog‘	-	45.5	54.5

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Nurota va G‘uzor ko‘k qora-ko‘l zavod turidagi qo‘ylar jun qoplami oq kulrang bo‘lishi bilan ajralib turadi va bu ko‘rsatkich jun mahsuldorligini baholashda maqsadga muvofiq belgi hisoblanadi.

Janubiy O‘zbekiston va Bobotog‘ zavod turlarida jun qoplami to‘qroqdir . Bu zavod turlaridagi kata yoshli naslli qo‘ylarni qoshimcha baholashda ularning jun qoplami oq kulrang bo‘lishiga e‘tibor berish zarur.

Turli tipga mansub junlarning tiplari uning sifatini aniqlaydigan asosiy ko‘rsatkich hisoblanadi. Junning morfologik sifatini asosiy belgilovchi ko‘rsatkich uning ingichkaligi va uning yegurvchanligidir. Jun tarkibi qanchalik ko‘p miqdorda tivittollalar miqdori ko‘p bolsa va kam miqdorda qiltiq tolalar kam uchrasa uning yegiuvchanligi yuqori boladi. Jahonda tekstil sanoatining asosiy talabi jun tarkibida ko‘p miqdorda tivit tolarlarni va ingika qiltiq tolalarni bolishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akmalxonov T. Sh. Zavod tipidagi kўk qorako‘l kўylarining jun miqdori va sifati. Qishloq xўjalik xայvonlarining mahsuldorligini oshirish. ToShDAU ilmiy asarlar tўplami. Toshkent 1994 йил.
2. Akmalxonov T. Sh. Haydarov E. X Har xil zavod tipidagi ko‘k qorako‘l qo‘ylarining jun mahsuldorligi. Haydarov E. X. “Global iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish va oziqovqat xavfsizligini ta‘minlash” O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi № 6/1 (24) 2025 Ilmiy-amaliy jurnal.
3. Бобокулов.Н.А. Технология производство продуктов каракулеводства. Самарканд -2022. 147бет .
4. Омбаев А. М., Юлдашбаев Ю.А., Тарчоков Т. Т. Основы каракулеводства. Издательство Лань, 2022 Серия Животноводство.
5. Омбаев А. М., Юлдашбаев Ю.А., Тарчоков Т. Т. Технология производства продукции каракулеводства. Издательство Лань, 2022